

**O'ZBEK VA RUS ADABIYOTINING ZABARDAST VAKILLARIDAN BIRI BO'LGAN ALEKSANDR
FAYNBERGNING HAYOT VA IJOD YO'LI**

Jumaniyazova Lobar Sirojiddin qizi

E-mail: lobarjumaniyazova7@gmail.com

O'zDJTU 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8118715>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek va rus adabiyotining yorqin namoyondasi bo'lgan Aleksandr Faynbergning hayot yo'li, ijod safari haqida ma'lumotlar berib boriladi.

Kalit so'zlar: milliylik, insoniylik, baynalmilallik, ssenariy, tarjima sohasi.

Aleksandr Faynberg adabiyot deb atalmish qancha ta'riflansa, shuncha ko'p izoh talab qiladigan, cheksiz va ko'p ma'noliligi bilan ajralib turadigan, har bir insonning yosh bolalik paytida ozmi-ko'pmi o'zining sehrli olami ila bahramand etgan, ularning qalbidan chuqur joy egallashga sabab bo'lgan, asrlar davomida qiyinchiliklarga qaramasdan bezavol yetib kelgan maydonning zabardast vakillaridan biridir.

“O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev shunday degan edilar: “Adabiyot xalqning yuragi, elning ma'naviyatini ko'rsatadi. Bugungi murakkab zamonda odamlar qalbiga yo'l topish, ularni ezgu maqsadlarga ilhomlantirishda adabiyotning ta'sirchan kuchidan foydalanish kerak. Ajdodlar merosini o'rganish, buyuk madaniyatimizga munosib buyuk adabiyot yaratish uchun hamma sharoitlarni yaratamiz”. [1] O'zbek adabiyoti chamanzorida gul ko'p,

chekak ko'p. Ana shu katta maydonda o'zining xushbo'y hidi bilan barchani oz fursat ichida rom etishga ulgurgan iqtidorli ijodkor Aleksandr Faynberg 1939-yil 2-noyabrda Toshkent shahrida tavallud topgan. U tug'ulishidan ikki yil oldin, ya'ni 1937-yil bo'lajak shoirning ota-onasi Novosibirskka ko'chib kelishgan edi. Insonning eng beg'ubor lahzalari hisoblangan shoirning bolalik yillari Sobiq Jukovskiy ko'chasi bilan chambarchas bog'liqdir. Shoir maktabda 7 yillik ta'limni olgandan so'ng, o'qishni davom ettirish maqsadida Toshkent topografik texnikumiga hujjat topshiradi va keyinchalik o'qishini shu bilim dargohida davom ettiradi. Bu ilm maskanida

shoir o'z iste'dodi, tinib-tinchimasligi bilan boshqa tengdoshlaridan ajralib turadi va ustozlari nazariga tushadi. Texnikumni a'lo baholarga tugatgandan so'ng, bo'lajak shoir – Aleksandr Faynberg Tojikistonga harbiy xizmatni o'tash maqsadida yo'l oladi. Harbiy xizmat mobaynida ham qalbida adabiyotga, she'rga nisbatan chuqur muhabbat bo'lgan shoir bu olamdan uzoqda yashay olmadi. Shu sababdan ham harbiy xizmatni tugatishi bilanoq Toshkent universiteti, ya'ni hozirgi O'zbekiston Respublikasi Milliy universitetining sirtqi filologiya fakultetining jurnalistika bo'limini a'lo baholar bilan yakunlaydi. 1961-yil shoir hayotida katta burilish bo'ldi: u o'zining eng qadrlı insoni N.Koval bilan turmush qurdi. "U o'n beshta she'riy kitoblar muallifi hisoblanadi. Shuningdek, uning ssenariylari asosida to'rtta uzun metrajli badiiy filmlar va yigirmadan ortiq multiplikatsion filmlar suratga olingan. U Alisher Navoiyning dostonlarini va she'rlarini, shuningdek, boshqa zamonaviy o'zbek shoirlarining she'rlarini rus tiliga tarjima qilgan. Uning she'rlari "Smena", "Yunost"("Yoshlik"), "Noviy mir"("Yangi dunyo"), "Zvezda Vostoka"("Sharq yulduzi"), "Novaya Volga"("Yangi to'lqin") jurnallarida va AQSH, Kanada va Izroil kabi xorijiy mamlakatlarning vaqtlı matbuotlarida chop etilgan". 1999-yil "Paxtakor" futbol jamoasining aviahalokatga uchrab, bevaqt ko'z yumgan a'zolari xotirasining 12 yilligiga bag'ishlab "Ularning to'p maydoni osmonda" nomli film suratga olingan, filmda jaranglagan qo'shiq matni 1979-yil yozilgan Aleksandr

Faynberg qalamiga mansub edi.[2] Shoirning O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida maslahatchi lavozimida ishlagan yillari uning ijodining eng gullab-yashnagan davrlari desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Aynan shu davr mobaynida uning "Yoymato'r", "Soniya", "Etyud", "Olis ko'priklar", "She'rlar", "Ijobat", "Qisqa to'lqin", "Erkin sonetlar" she'riy to'plamlari nashrdan chiqdi. Faynberg ijodiga ham buyuk rus yozuvchisi Sergey Yesenin ijodidagi kabi G'arb va Sharq xalq an'analaridagi o'xshashliklar va farqlarni o'z ijod namunalariga chuqur hissiyotlar bilan singdirish, milliylikni keng qamrovda tasvirlash jihatlarini eng yuqori nuqta ifodalash begona emas. Faynberg asarlarining lirik qahramoni tarixiy davrlar mobaynida o'zligini yo'qotmagan, o'zining insoniyligini saqlab qolgan shaxs sifatida gavdalanib, ijodkorning boshqa o'z safidagilardan ajralib turganligining ham asosiy unsurlaridan biridir. O'z asarlari bilan kitobxonlar qalbidan joy olgan Aleksandr Faynberg ijodida rus va Yevropa ijodkorlarining eng yaxshi analizlari

yaqqol ko'zga tashlanadi. Shoir ma'lum bir vaqt mobaynida asosiy e'tiborni tarjima sohasiga qaratgan. Aynan shu ishi bilan qanchadan qancha ijod namunalarini rus kitobxonlari qo'liga yetib borishiga sababchi bo'lgan. O'zbek she'riyatidan ham yetarlicha bilim va ko'nikmaga ega bo'lgan shoir endi o'zbek adabiyotidagi dur-u gavhar hisoblangan qo'llanmalarni o'zbek tilidan rus tiliga tarjima qilish faoliyatiga sho'ng'ib ketdi. Xususan, Abdulla Oripov she'rlari, Erkin Vohidov qasidalari va Omon Matjon asarlarini tarjima qilgan. Aleksandr Faynberg o'z ssenariylari bilan ham ko'pchilikni hurmatini qozongan. Uning ssenariylari asosida "O'zbekfilm" va "Tojikfilm" kinostudiyalarida ko'pgina filmlar suratga olingan. "So'nggi yillarda nashr etilgan "Chig'ir" (o'zbek tilida) va boshqa shu kabi to'plamlari shoirning o'ziga xos ijodiy yozuvi sifatida she'riyat ixlosmandlari e'tiboriga tushdi. Faynbergning ko'p millatli o'zbek adabiyoti rivojiga qo'shgan hissasi hukumat tomonidan munosib baholandi. "O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi", "O'zbekiston xalq shoiri" unvonlariga sazovor bo'lganligi ham bu buyuk insonga bo'lgan cheksiz hurmatimiz isbotidir".[3] Shu jumladan, o'zbek shoirlari ham Faynberg ijodini yuqori baholashgan: "Aleksandr Faynbergning ijodiga kelsak, barcha baland so'zlar haqiqatning yuzdan bir qismini ham aks ettirmaydi, chunki u aslida noyob shoir va tarjimon edi. Rus tilida so'zlashadigan yozuvchilardan Aleksandr Faynbergdan boshqa hech biri bizning quyoshli diyorumizga samimiy qo'shiq kuylash qobiliyatiga ega emas edi", -- deya ta'rif bergan edi O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov. Shoirning tug'ma iste'dod sohibi ekanligini oddiy 3 banddan iborat bo'lgan "So'z" she'riga olam-olam ma'no singdirganligidan ham bilib olishimiz

mumkin:

Poyezd kechikishi oddiy voqea,
Samolyotni kutib ichikadi ko'z.
Haqiqiy baxtsizlik, katta fojia --
Mabodo kechiksa kutilyotgan so'z.

So'ngan gulxan uzra bo'lganda pushmon,
Kimsasiz kulbaga boqqandek mahzun,
Kechikkan so'z g'arib yig'laydi yomon,
Uni kecha kutgan odamlar uchun.

Kechikkan so'z bois o'rmonlar yetim,
Bepoyon yerlarning peshonasi sho'r.
Qabrlar qoshida so'z ham beso'z, jim,
Ruhlar bezovta-yu, qismat ko'zi ko'r.

Ushbu she'r oddiy so'z haqida borar ekan, uning hayotimizdagi o'rni naqadar katta ekanligining shu kichkina bitta she'rda tasvirlangan jumlar orqalo anglab yetamiz. Gohida shu qadrsiz, ahamiyatsizdek tuyilgan narsalar ham butun bir boshli insoniyat taqdirini o'zgartirib yuborish qudratiga ega ekanligini biz odamzod esdan chiqarib yuboramiz. Lekin Faynberg bu ijod namunasida hamma narsaning o'z vaqti-soati borligini, har qanday voqea-hodisalar xoh u kichik bo'lsin, xoh katta barchasi birdek ahamiyatli ekanligini odamlarga eslatmoqchi bo'ladi. Aleksandr Faynberg o'z ijod namunalarida xuddi nasrda ijod etgan shoirlar A.P.Chexov va A.Qahhorlar kabi qisqa so'zga butun bir boshli olam mohiyatini singdira olish iste'dodiga ega ijodkorlardan edi desak, yanglishmagan bo'lamiz, albatta. Yuqorida keltirilib o'tilgan ma'lumotlardan shuni bilib olishimiz mumkinki, Faynberg serqirra ijodkor. U adabiyotning barcha yo'nalishlarida o'zini sinab ko'rishga harakat qilgan. Xususan, uning she'rlarida hajviyani ham uchratishimiz mumkin. Misol uchun "Ruboiy tori" dostonini biror joyida kulmasdan o'qishning iloji yo'q. 2009-yil Faynberg Rossiya Prezidenti Farmoni bilan munosib xizmatlari uchun Pushkin medali bilan taqdirlandi.

Aynan shu yil rus va o'zbek xalqi o'zining buyuk ijodkoridan ajraldi, ya'ni Faynberg 2009-yilning 14-oktyabrida Toshkent shahrida vafot etdi.

Uning xotirasini abadiylashtirish maqsadida Toshkent shahrida haykali bunyod etildi, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti talabalari uchun shoir nomidagi stipendiya ta'xis etildi va yana shoirning xotirasiga bag'ishlab har yili tug'ilgan kunida universitet nomidan tadbirlar tashkillashtirila boshlandi. Aleksandr Faynberg xotirasi qalbizda hamisha barhayot, uning adabiyotimiz rivojiga qo'shgan ulkan hissasi beqiyos, yozgan asarlari kitoxonlar uchun bitmas-tuganmas xazinadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/jahon-she-riyati/rus-she-riyati/aleksandr-faynberg-1939-2009>
2. <https://fayllar.org/aleksandr-arkadivich-faynberg-hayoti-ijodining-bugungi-kundagi-v2.html>
3. <https://yuz.uz/uz/news/aleksandr-faynbergning-yorqin-xotirasiga>